
SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION IN RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE LESSONS AS THE BASIS FOR THE FORMATION OF GENERAL HUMAN VALUES

Begmanova Gulsara¹

Asadova Urazgul Kengash kizi²

Navoi State Pedagogical Institute, Secondary school No. 15 of the Almazar district of the city of Tashkent

KEYWORDS

modern society, spiritual
talent, spirituality, pedagogy,
personality, religious-spiritual
education

ABSTRACT

In this article, opinions are expressed about the importance of religious-spiritual education of students in Russian language and literature classes as the formation of universal human capacities in them.

2181-2675/© 2022 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: 10.5281/zenodo.6815715

This is an open access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Teacher of Navoi State Pedagogical Institute, Navoi, UZB

² Teacher of the Russian language and literature of the Secondary school No. 15 of the Almazar district of the city of Tashkent, UZB

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

современное общество,
духовный персонал,
духовность, педагогика,
личность, религиозно-
духовное воспитание

АННОТАЦИЯ

В данной статье высказываются мнения о важности религиозно-духовного воспитания учащихся на уроках русского языка и литературы как формирования у них общечеловеческих способностей.

Современное положение общества характеризуется не только мировым кризисом, но и кризисом духовным. Сказанные Ф. Тютчевым еще в 19 веке слова «не плоть, а дух растлились в наши дни», как нельзя лучше характеризуют нашу современность. В современном Узбекистане осознается падение нравственности молодежи, что означает смену ценностных ориентаций людей под влиянием различных обстоятельств. Что же такое нравственность? Нравственная ценность? Нравственность – это правила, определяющие поведение, духовные и душевные качества, необходимые человеку в обществе, а также выполнение этих правил.

Нравственные ценности – это набор ценностных установок, которые в будущем становятся нравственными правилами поведения. Благодаря этим установкам мы стремимся к добру, проявляем любовь к людям, природе, Родине, своему народу. Главная ценность – это личность, со своим внутренним миром, интересами, потребностями, способностями, возможностями и особенностями. Становление человека предполагает не только развитие его умственных возможностей, но и усвоение системы общечеловеческих ценностей, составляющих основу его культуры. Вопрос о внедрении этих ценностей в образовательный процесс имеет большую социальную значимость.

Педагогика занимает особое место среди гуманитарных наук, являясь наукой о воспитании человека. К.Д.Ушинский говорил: «Если педагогика хочет воспитать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его во всех отношениях». «Главную задачу воспитания, - пишет он, - составляет влияние нравственное». Духовно – нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Узбекистана. Цель духовно – нравственного воспитания – научить ребенка любить, явить ему примером, словом и делом всю высоту, глубину и полноту этого поистине Божественного чувства. Объектом духовно-нравственного воспитания является сердце человека, и в этом его отличие

от умственного воспитания. Сегодня из большинства школ ушла веками создаваемая система духовно – нравственного воспитания. Духовно – нравственный запас, оставленный нашими предками, почти исчерпан. Сейчас происходит утрата ценностей. У детей порой нет идеала. А ведь особую роль в нравственном воспитании играет нравственный идеал как совершенное воплощение представлений о человеке. Добрый пример необходим людям всегда и во всяком деле, но особенно необходим он детям для взросления души. Идеал служит ориентиром для человеческой жизни и поведения, он является той высшей целью, к которой стремятся люди и которая руководит их деятельностью. Великий поэт всех времен и народов Александр Сергеевич Пушкин сказал: «В начале жизни школу помню я». Этим самым он определил фундаментальное значение школы в развитии человека. Сознательная жизнь каждого из нас начинается здесь, здесь же формируется и наше сознание. Через школу проходят все люди, в своей совокупности образующие общество, страну, государство. От прочности фундамента зависит прочность будущего здания – это прописная истина. Но что делать, если именно такие прописные истины становятся для нас вечными. Ведь сколько бы мы ни затевали перестроек нашего общего дома, без основательного, прочного фундамента они не имеют смысла. Хороший строитель никогда не экономит на фундаменте. Главная забота земледельца – семена для будущего урожая. Это для него основная ценность. И как бы ни было голодно и плохо житье – бытие, крестьянин никогда не проест эти семена, уберезет их от порчи и потравы. Дети – те же семена, в которых закодирована судьба Отечества, да только ли его – судьба всех землян. Главная цель образования в школе – развитие высоконравственной, гармоничной, физически развитой и духовно здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. Это позволяет каждому учителю участвовать в духовном становлении своих учеников. Наиболее способствуют этому русский язык и литература. Это предметы, позволяющие на каждом уроке уделять внимание вопросам духовно – нравственного воспитания учащихся. Причем, происходит это ненавязчиво, порой незаметно для самих учащихся. Уроки русского языка и литературы – это всегда уроки добра, нравственности и красоты. Похожая статья: Патриотическое, духовно-нравственное воспитание школьников на уроках русского языка и литературы Русский язык – один из самых развитых и богатых языков мира. На уроках русского языка используется языковой материал с ярко выраженной нравственной окраской. Это тексты, в которых идет речь о доброте, человечности, милосердии, совести, о любви к Родине, которые побуждают обучающихся не только думать, но и формировать нравственные позиции. Большую роль в духовно-нравственном воспитании играют и творческие работы (сочинения, изложения, сочинения-миниатюры). На уроках используются тексты на темы: «Патриотизм», «Родная земля», «Честь», «Совесть». Ученики открыто делятся тем, что для них Родина, гражданский долг, что значит любить свое отечество. Велика роль уроков и литературы в духовно-нравственном развитии школьников, ведь «Книга – это открытие мира». К.Д.Ушинский писал «...то

литературное произведение нравственно, которое заставляет дитя полюбить нравственный поступок, нравственное чувство, нравственную мысль, выраженную в этом произведении». Художественное слово воздействует не только на сознание, но и на чувства и поступки детей. Слово может окрылить ребёнка, вызвать желание стать лучше, сделать что – то хорошее, помогает осознать человеческие отношения, познакомиться с нормами поведения. Русская литература – основа воспитания, она всегда была гордостью, совестью народа. Любая тема в литературе может рассматриваться с точки зрения нравственного понимания. Например, сказки, где добро всегда побеждает зло. Былины воспитывают в детях чувство патриотизма. Большое значение в языковом развитии подростков имеет приобщение к такой форме народного творчества, как пословицы и поговорки. В них заложен нравственный потенциал. Пословицы – краткая мудрость народа. Они помогают оценить свои поступки и действия других людей, учат, каким должен быть человек в труде, трудолюбие рассматривается как лучшая характеристика нравственного облика. И, конечно, при воспитании настоящего человека нельзя обойтись без русской классики. Она бесценна. Это литература на все времена. Наши дети учатся у героев любившихся произведений разным чувствам: радости и огорчению, восторгу и печали. Урок литературы учит жизни в широком понимании слова, формирует опыт, развивает чувства. К тому же, книга обогащает человека духовно, воспитывает его эстетический вкус. Наблюдение над текстом, его внимательное прочтение нужно для того, чтобы ребенок понял главное: зачем автор пишет свой рассказ, повесть, поэму. А, следовательно, прийти к выводу о том, в чем помогает герой разобраться читателю, чему учит данное произведение. Если школьник научится проникать в эмоциональный мир героев, выявлять авторское отношение к ним, а затем вырабатывать собственные оценки персонажей, то это будет способствовать развитию читательских навыков, глубокому постижению произведения искусства, повышению уровня нравственной воспитанности детей, формированию их нравственных идеалов.

Итак, нравственность – наивысшая мера человечности. Она начинается с осознания долга личности, добровольного решения поступиться своими интересами в пользу другого человека в обмен на обыкновенное чувство благодарности. И наша обязанность – воспитать это в детях, чтобы они поступали именно так. Процесс формирования духовных ценностей – длительный, быстрого результата быть не может, но та работа, которая проводится учителями на уроках русского языка и литературы, поможет «заронить» драгоценное зерно в души наших учеников.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Львов М.Р. и др. Методика преподавания русского языка / под ред. М.Т.Баранова. М., 1990. – 453с.
2. Текучев А.В. Методика русского языка в средней школе. М., 1980. – 679 с.
3. Ковалев А.Г. Воспитание нравственных чувств у школьников. - СПб.2009.

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. М., 2001.